

УДК342-7+343.4

Ланцедова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
юридичного факультету
Національного авіаційного університета

Yulia O. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of criminal law and procedure
of the Law Faculty
National Aviation University
(1 Cosmonaut Komarova Street, Kiev, Ukraine, 03680)

Попович Тетяна Михайлівна –

магістр 2 року навчання зі спеціальності 081 Право
факультету економіки і права
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Tetyana M. Popovych –

2nd year Master's student in specialty 081 Law
Faculty of Economics and Law
Pylyp Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві

Викладене обґрунтування необхідності перейменування правоохоронних органів в антиделіктні. Розглянуто інноваційні функції антиделіктних органів, що мають охоплювати всі стадії подолання кримінальних та інших правопорушень. Запропонована інноваційна система антиделіктних органів. Обґрунтована необхідність появи публічнотури, слідчотури, ордиштатури, експертнотури та виконавчотури і докорінного реформування повноважень та системи прокуратури як правої руки інституту президентства держави, суду та адвокатури.

Ключові слова: сутність, функції і система антиделіктних органів; інноваційні повноваження органів прокуратури, публічнотури та адвокатури.

Изложено обоснование необходимости переименования правоохранительных органов в антиделиктные. Рассмотрены инновационные функции антиделиктных органов, которые должны охватывать все стадии преодоления криминальных и иных правонарушений. Предложена инновационная система антиделиктных органов. Обоснована необходимость появления публичнотуры, следотуры, ордиштатуры, экспертнотуры и исполнитотуры и коренного реформирования полномочий и системы прокуратуры как правой руки института президентства государства, суда и адвокатуры.

Ключевые слова: сущность, функции и система антиделиктных органов; инновационные полномочия органов прокуратуры, публичнотуры и адвокатуры.

Yu. O. Lantsedova, T.M. Popovych Importance of Innovative Understanding of the Nature, Functions and System of Anti-Tort Bodies to Increase the Level of Protection of Legal Status of the Prosecuted Person in Criminal Proceedings

The substantiation of necessity of renaming of lawenforcement organs in antidelictious is stated. The innovative functions of antidelictious bodies, which should cover all stages of overcoming criminal and other offenses, are considered. An innovative system of antidelictious organs is proposed.

It is emphasized that the institution of the president of the state and the prosecutor's office should acquire the status of a supervisory branch of state power over the implementation of such supervision over accurate, uniform and strict observance of laws and other legal acts by representatives of all other branches of government (lawmaking, antidelictious, lawenforcement) and all others. subjects of power and all other sociosubjects, and as a consequence, the most effective, rational and highquality performance by subjects of power of the basic constitutional duty of the state to know, recognize, ensure and strictly comply with the legal status of all compatriots, prompt prevention of violation of their legal status and its fullest possible restoration.

Based on the above, it is proposed to transfer the function of procedural management of pretrial investigation to the heads of investigative units, which should be united on the basis of single-headedness with the appropriate specialization of investigators in a new antidelictious organs – the investigator, but the function of prosecution should be performed by a new antidelictious organs, the publictura, which together with the advocacy the protection in all types of proceedings of the legal status accordingly of the victim and the offender, and receive wages and other benefits only from the state.

Operational, expert and executive organs should be united into a single antidelictious organs - ordistatura, expertise and executive, which should act on the basis of single-headedness with the appropriate specialization of employees, including expertise – within the class of criminalistical, medical, psychiatric, psychological and narcological expert research.

Keywords: *the essence, functions and system of antidelictious organs; the innovative powers of the prosecutor's office, publictura and advocacy.*

Постановка проблеми. Традиційне найменування, перелік та функції так званих «судових і правоохоронних органів», що закріплене у законодавстві, зокрема, у Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» [22], та ін. [21 та ін.], і як наслідок у навчальній літературі [25 та ін.], та обґрунтовується у низці докторських і кандидатських дисертацій [17; 28 та ін.], є вкрай непрофесійним і таким, який не сприяє найбільш ефективному, раціональному та якісному здійсненню даного виду діяльності, що практично призводить до чисельних випадків порушення правового статусу різних видів соціосуб'єктів, у першу чергу, фізичних осіб, утверджувати та забезпечувати права та свободи яких проголошує в якості головного обов'язку держави. У такому аспекті набуває певної доктринальної та прикладної значимості інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для забезпечення найбільш ефективного, раціонального та якісного здійснення захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З урахування цього привертає до себе увагу позиція О. А. Кириченка та його учнів, які розпочали ще у 2010 році [19] розробку нової доктрини суду та інших антиделіктних органів, початком чого виявилось обґрунтування необхідності уточнення традиційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілку на правотворчу, правозастосовчу (сутність виконавчої влади фактично полягає у застосуванні виданих правових актів) та антиделіктну (суд – кінцева інстанція традиційної правоохоронної діяльності) гілку [5; 6, с. 61; 7, с. 105; 8, с. 256]. Викладені обставини спонукали з'ясувати й інноваційну сутність, функції та перелік антиделіктних органів [5; 6, с. 53,53-65; 7, с. 101-105; 8, с. 257-263; 10, с. 24-25], що, у свою чергу, у низці останніх публікацій цих же авторів було розвинуте в інноваційне докорінне реформування адвокатури та низки інших антиделіктних органів [14, с. 66-85, 86-93; 15, с. 13-44, 111-119].

Невирішені раніше проблеми.

Приймаючи до уваги, що викладені інноваційні підходи набувають базисної доктринальної, проектнозаконодавчої та іншої прикладної значимості для докорінного переосмислення сутності, функцій та системи антиделіктних органів у частині найбільш ефективного, раціонального та якісного здійснення захисту правового статусу як переслідуваної, так й потерпілої особи, що найбільш правильно апробувати в межах вітчизняних наукових фахових видань.

Метою даної роботи є апробація інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів у частині найбільш ефективного, раціонального та якісного здійснення захисту правового статусу як переслідуваної, так й потерпілої особи та започаткування відповідної широкої коректної наукової дискусії.

Виклад основного матеріалу. Інноваційне розуміння сутності і функцій антиделіктних органів і діяльності
О. А. Кириченко та його учні вбачають в уточненні традиційного поняття та функцій «правоохоронні органи» і сутності суду як такого роду державного органу і як третьої гілки державної влади [5; 6, с. 53; 7, с. 101-105; 8, с. 257-262], що вказаними авторами аргументується наступним чином.

Охорона права (належного правового врегулювання необхідних сторін суспільного життя) від порушень (правопорушень) фактично становить часткове завдання із попередження правопорушень, що, у свою чергу, представляє лише одну з багатьох інших стадій із подолання правопорушень. Ю. Д. Ткач виділяє, зокрема, вісім стадій подолання кримінальним правопорушенням [26, с. 59; 27, с. 43].

За однією з останніх варіацій **новітня доктрина постадійності подолання кримінальних правопорушень** даного автора виділяються такі стадії подолання кримінальних правопорушень: 1. Виявлення латентних кримінальних правопорушень. 2. Припинення триваючих кримінальних правопорушень. 3. Розкриття кримінальних правопорушень. 4. Досудове розслідування (дізання, попереднє слідство) кримінальних правопорушень. 5. Досудове вирішення або судовий розгляд (перша інстанція) і перегляд (апеляція, касація, провадження за нововиявленими чи

виключними обставинами) антикримінальної справи. 6. Виконання досудового чи судового рішення. 7. Проведення роботи з особою, звільненою з місць позбавлення волі, до закінчення або погашення строку судимості. 8. Здійснення інших заходів з попередження кримінальних правопорушень [5; 6, с. 52-53; 26, с. 59; 27, с. 43].

По суті, кожна з названих у цій процедурі стадій подолання кримінальних правопорушень є тим чи іншим способом їх попередження, що, однак, може мати і інші процедури, у т. ч. і заходи власне із охорони права від порушень.

Функцією ж традиційних правоохоронних органів має стати проведення у своїй компетенції всіх або тільки певних стадій подолання правопорушень. Доцільно перейменувати такого роду державні органи в антиделіктні, правоохоронну діяльність та освітню спеціалізацію – в антиделіктну, а правоохоронців – в антиделіктологів [5; 6, с. 59-60; 7, с. 103-104; 8, с. 258, 260-261].

У той же час, А. М. Куліш у межах спеціальної докторської дисертації віддав перевагу традиційному словосполученню «правоохоронні органи», визначивши «правоохоронна систему» як багаторівневу соціальну систему, «що включає систему правових засобів, методів та гарантій, що забезпечують охорону суспільних відносин від протиправних посягань, та державні органи, що виконують правоохоронні функції» [17, с. 6, 19].

Правоохоронними ж органами, на думку даного автора, є лише «органи суду, прокуратура, органи внутрішніх справ, служба безпеки, митні органи, податкова міліція» [17, с. 12].

Ще більш заплутаним є дисертаційне визначення сутності та переліку такого роду органів П. І. Хамулою, для кого «поняття «правоохоронні органи» є узагальнюючим науковим поняттям, яке використовується для позначення системи органів, що поділяється залежно від їх конкретних функцій та призначення в механізмі охорони права на: 1) органи охорони правопорядку; 2) контрольні (юрисдикційні) органи виконавчої влади; 3) органи охорони Конституції. При цьому під органами охорони правопорядку розуміються органи, для яких правоохоронна функція є основною, вони здійснюють повноваження,

спрямовані на захист прав і свобод людини та охорону правопорядку, наділяються державно-владними повноваженнями, зокрема, мають право легального застосування примусу, що зумовлює особливості їх статусу, накладають на працівників цих органів особливі вимоги щодо фахової підготовки, психологічних і моральних якостей» [28, с. 15].

До числа «правоохоронних віднесено такі органи: 1) Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України; 2) Державна прикордонна служба України; митні органи; 3) прокуратура України; 4) Державна кримінально-виконавча служба України; 5) органи внутрішніх справ України; 6) органи, наділені повноваженнями в сфері оперативно-розшукової діяльності» [28, с. 10].

Ще значно ширший і недостатньо виважений підхід зайняв міжнародний колектив із 33 співавторів, у тому числі 3-х авторів – з Москви, 2 – з Німеччини, 2 – зі США та 1 – із Канади, які, з'ясовуючи співвідношення поліцейської та правоохоронної діяльності, підкреслили, що правоохоронну діяльність проводять усі державні органи, коли, зокрема, «Міністерство освіти, здійснюючи реєстрацію і ліцензування, реалізує правоохоронну діяльність, не будучи правоохоронним органом. Те ж саме можна сказати про Міністерство охорони здоров'я та інші органи виконавчої влади ...» [2, с. 120].

В такому випадку звичайні державні органи перетворюються в антиделіктні, що не є обґрунтованим. Всі державні органи мають обов'язок попереджувати кримінальні та інші правопорушення, а на самостійне проведення інших стадій подолання кримінальних та інших правопорушень уповноважені лише антиделіктні державні органи [5; 8, с. 259].

Не вносить належної ясності у вирішення цієї проблеми і чинне законодавство. Згідно абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 «Основні поняття» Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», де, як бачимо в самій назві міститься алогічне розмежування судових і правоохоронних органів, правоохоронними органами є «органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне

антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції» [22].

Тобто, до так званих правоохоронних органів, згідно положень даного закону, який наводить невичерпний перелік такого роду органів, можна віднести будь-який державний орган, який здійснює правозастосовчі функції, а такі функції виконує будь-який державний орган [5; 8, с. 259].

Більш того, відповідно абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 2 цього ж Закону, «захисту підлягають судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники правоохоронних органів, зазначені у частині першій цього пункту, а також співробітники кадрового складу розвідувальних органів України, співробітники Служби судової охорони, працівники Антимонопольного комітету України та уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які беруть безпосередню участь відповідно у: а) конституційному провадженні; б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення; в) оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; г) охороні громадського порядку і громадської безпеки; д) виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та прокурорів; е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; є) нагляді і контролі за виконанням законів» [22].

Але даний підхід ще більше заплує законодавчу позицію з цього приводу.

Не враховує остання редакція даного закону, яка прийнята пізніше прийняття і публічного оприлюднення тексту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» й відповідний надто важливий антиделіктний орган, який, згідно ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», «є центральним

органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції» [21].

Але тут, однак, вказані значно ширші функції Державного бюро розслідувань власне як антиделіктного органу, ніж традиційна назва такого роду органів правоохоронними.

Виходячи з викладеного, Ю. О. Ланцедова достатньо обґрунтовано пропонує наступне **інноваційне бачення функцій антиделіктних органів**:

1. Виявлення латентних правопорушень.
2. Припинення триваючих правопорушень.

3. Розкриття правопорушень.

4. Досудове розслідування чи інше досудове з'ясування обставин правопорушення.

5. Судове чи остаточне позасудове вирішення справи про відповідне правопорушення.

6. Виконання остаточного судового чи позасудового рішення і, перш за все, найповніше відновлення порушеного правого статусу соціосуб'єктів.

7. Проведення роботи із засудженим до зняття чи погашення судимості; [15, с. 10].

8. Проведення в координації з усіма іншими державними органами, посадовими особами та іншими соціосуб'єктами інших заходів з профілактики правопорушень, перш за все, з усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень (що має бути зроблене ще до вчинення правопорушення з метою його недопущення, а вже після цього має досліджуватися наявність чи відсутність підстав для притягнення винної особи до відповідного виду юридичної відповідальності), з готування належних пропозицій із удосконалення відповідного законодавчого та базисного підзаконного регулювання тощо [15, с. 10-11].

9. Здійснення узагальнень відповідної антиделіктної практики і виявлення її досягнень та недоліків [7, с. 103; 15, с. 11].

10. Проведення корпоративної (відомчої, в межах діяльності відповідного антиделіктного відомства) та локальної (в рамках діяльності певного антиделіктного органу як юридичної особи) підзаконотворчої діяльності із організації роботи даного антиделіктного органу та

подолання правопорушенням [7, с. 103-104; 8, с. 260].

11. Здійснення наукових досліджень у напрямку підвищення ефективності, раціональності та якості антиделіктної діяльності відповідного виду.

12. Проведення за допомогою вищих навчальних закладів міністерства освіти та науки підготовки та підвищення кваліфікації кадрів антиделіктної діяльності відповідної спеціалізації та субспеціалізації.

13. Самостійне здійснення поточного підвищення кваліфікації антиделіктологів відповідної спеціалізації та субспеціалізації [7, с. 104; 8, с. 260; 15, с. 11].

Профілактична функція антиделіктних органів, на думку даної авторки, є обов'язком як для такого роду спеціальних органів держави, так й для будь-яких інших державних органів і посадових осіб та й для будь-яких інших соціосуб'єктів, які мають сприяти антиделіктним органам у найбільш ефективному, раціональному та якісному виконанні й всіх інших вказаних функцій антиделіктної діяльності [7, с. 104; 8, с. 260; 15, с. 11].

Розповсюджений у даному аспекті акцент уваги на тому, що функції правоохоронних органів мають здійснюватися із суворим дотриманням вимог правових актів та без порушення правового статусу соціосуб'єктів, як вважає Ю. О. Ланцедова, є зайвим та, навіть, алогічним.

Такого роду діяння є протиправними і фактично являють собою певне правопорушення, долати які і мають власне антиделіктні органи [7, с. 104; 8, с. 260; 15, с. 11].

Звідси даний автор пропонує й **інноваційне розуміння поняття антиделіктної діяльності** [7, с. 104; 8, с. 260], що у розвитку більш правильно представити як *такого виду державної діяльності, основне призначення якого полягає у найбільш ефективному, раціональному та якісному як подоланні різних видів правопорушень на кожній зі стадій його здійснення, так й функціонування антиделіктних органів, а також у здійсненні з цією метою базисного, корпоративного (відомчого) і локального підзаконного правового регулювання, узагальнень відповідної*

антиделіктної практики, наукових досліджень, підготовки та перепідготовки в юридичних навчальних закладах антиделіктологів та самостійного поточного підвищення їх кваліфікації [15, с. 11-12].

У той же час, викладеного недостатньо, щоб у повному обсязі розкрити сутність антиделіктної діяльності, яка в контексті своєї базисної функціональної основи подолання кримінальних та інших правопорушень поділяється на криміналістичну діяльність (яка здійснюється за допомогою складових частин гласної методики такого подолання) та ордістичну діяльність (що вже здійснюється за допомогою складових частин негласної методики подолання правопорушень) [15, с. 12].

Інноваційний підхід до системи антиделіктних органів О. А. Кириченко пояснює таким чином, що такого роду державних органів є або має бути кілька десятків і, якщо вказувати новітні найменування антиделіктного органу, антиделіктної діяльності та антиделіктолога відповідної їх спеціалізації та субспеціалізації [5; 6, с. 63-65; 8, с. 262-263; 10, с. 24-25], то можна представити у розвитку в контексті докорінного реформування їхніх найменувань та функцій наступний **інноваційне найменування і перелік антиделіктних органів та діяльності та антиделіктологів** :

1. Суд, судова діяльність, суддя.
2. Прокуратура, прокурорська діяльність, прокурор.
3. Публічнотура, переслідувальна діяльність, переслідувач.
4. Адвокатура, адвокатська діяльність, адвокат.
5. Слідчотура, слідча діяльність, слідчий.
6. Експертнотура, експертна діяльність, експерт [15, с. 12].
7. Держбезпекутура, держбезпекутурна діяльність, співробітник держбезпеки.
8. Ордістатура, ордістична діяльність, ордіст.
9. Фіскальнотура чи податкотура (податкова міліція), фіскальна чи податкова діяльність, фіскальщик чи податківець.
10. Митнотура, митна діяльність, митник.
11. Прикордоннотура, прикордонна діяльність, прикордонник.
12. Емчаестатура (МНС), емчаесна діяльність, емчаесник.

13. Пожежнотура, пожежна діяльність, пожежник.

14. Природозахиснотура (створення єдиного антиделіктного органу з охорони живої природи), природозахисна діяльність, природозахисник.

15. Виконавчотура, виконавча діяльність, виконавець.

16. Держохороннотура (охорона держслужбовців), держохоронна діяльність, держохоронець.

17. Локальноохороннотура (держслужба охорони), локальноохоронна діяльність, локальноохоронець.

18. Патрульнотура, патрульна діяльність, патрульний.

19. Транспортнотура, безпекотранспортна діяльність, безпекотранспортник (зі створенням єдиного антиделіктного органу з нагляду за безпекою руху та іншої експлуатації всіх видів транспорту).

20. Конвойнотура, конвойна діяльність, конвоїр.

21. Ревізійнотура (контрольне ревізійне управління), ревізійна діяльність, ревізор.

22. Працезахиснотура, працезахисна діяльність, працезахисник.

23. Споживчозахиснотура (охорона прав споживачів), споживчозахисна діяльність, споживчозахисник.

24. Цінозахиснотура, цінозахисна діяльність, цінозахисник.

25. Надрозахиснотура, надрозахисна діяльність, надрозахисник та ін. [15, с. 13].

Представлена інноваційна система антиделіктних органів передбачає докорінне реформування всіх існуючих і появу деяких нових антиделіктних органів, нагальна необхідність реалізації чого О. А. Кириченко та О. С. Тунтула [15, с. 13-44] обґрунтовують таким чином.

Фактично у силу вимог ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 і ч. 2 ст. 102 Конституції України [16] українська держава є власне президентською республікою. Адже тільки Президент української держави і ніякий інший суб'єкт владних повноважень в кінцевому підсумку відповідає за неухильне дотримання Основного закону та інших правових актів і правового статусу всіх співвітчизників.

Для цього ч. 6 ст. 55 Конституції України і надає Президенту України в розпорядження будь-які заходи прямо незаборонені законом [16], а вимоги ч. 2 ст. 3 і ч. 2 ст. 102 Конституції України [16] покладають на даного суб'єкта владних повноважень прямо таки обов'язок з тим, щоб він негайно припиняв незаконні діяння та/чи скасовувати нелегітимні рішення та/або правові акти суб'єктів владних повноважень, і навіть остаточні, але незаконні, судові рішення¹[15, с. 14].

При цьому слід мати на увазі, що відсутні строки давності для застосування Президентом української держави на виконання названих вимог ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 і ч. 2 ст. 102 Конституції України [16] власне вказаних засобів забезпечення неухильного дотримання на території нашої країни будь-яких правових актів та правового статусу всіх співвітчизників. Строки давності існують із певними винятками лише для застосування заходів карально-виховної юридичної відповідальності [11, с. 125-127].

Вказані цілі також ніяк не можна досягти без реального докорінного перетворення повноважень органів прокуратури в Праву руку Президента держави із поверненням та оновленням власне у Конституційному кодексі України (а рівно поновити чи передбачити в Основному законі будь-якої іншої держави світу) природної функції прокуратури по здійсненню нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням законів та інших правових актів з боку будь-яких соціосуб'єктів, а як наслідок, й за найбільш ефективним, раціональним та якісним виконанням суб'єктами владних повноважень базисного конституційного обов'язку держави із пізнання, визнання, забезпечення і неухильного дотримання правового статусу всіх співвітчизників, попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення - за максимально повним його відновленням[15, с. 14-15].

¹ Власне дані обставини і виключають Президента української держави із переліку державних органів, які зобов'язані на підставі вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [16].

У такому разі інститут президента держави та органи прокуратури мають набути статус наглядової гіпергілки державної влади за здійсненням вказаного нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням законів та інших правових актів з боку представників всіх інших гілок державної влади (правотворчої, антиделіктної, правозастосовчої) та всіх інших суб'єктів владних повноважень та всіх інших соціосуб'єктів, а як наслідок, й за найбільш ефективним, раціональним та якісним виконанням суб'єктами владних повноважень базисного конституційного обов'язку держави із пізнання, визнання, забезпечення і неухильного дотримання правового статусу всіх співвітчизників, оперативного попередження порушення їх правового статусу і за максимально повним його відновленням[15, с. 15].

Вказаний, з однієї сторони, інноваційний, а, з іншої сторони, природний, державний статус інституту президента держави та органів прокуратури у повній мірі узгоджується із вимогами п. 57 розд. IV Доповіді Венеціанської Комісії «Верховенство права» згідно із якими, «понад те, має існувати установа чи організація - як певний обвинувач, яка до певної міри має бути теж незалежною від виконавчої влади і яка забезпечує, щоб порушник закону - навіть коли потерпілі не заявляють про це - постав перед судом» [3].

А власне із вже цитованими вимогами п. 57 розд. IV Доповіді Венеціанської Комісії «Верховенство права» [3] з метою гарантування саме **принципу верховенства права** і вимагається наявність державного органу із повноваженнями, аналогічними тим, що пропонується за інноваційним розумінням авторів природних функцій інституту президента держави та його Правої руки – органів прокуратури, як своєрідної наглядової гіпергілки державної влади з тим, щоб забезпечити виконання у повній мірі вимог не лише ч. 1 ст. 8 Конституції України у частині реального визнання та дії в нашій державі принципу верховенства права [16], а також вже аналізованих вимог ч. 2 ст. 3 і ч. 2 ст. 102 Конституції України у частині головного конституційного обов'язку держави та гарантування його виконання лише інститутом

президентства держави [16], що реально реалізувати без запропонованого інноваційного докорінного реформування функцій даного інституту та його Правої руки – органів прокуратури, неможливо. Інакше вказані надто важливі базисні положення-принципи Основного закону будуть виглядати лише як відверта цинічна декларація цих положень [15, с. 16].

А про зміст «європейських стандартів» у власне кримінальному провадженні, неважко здогадатися по наступним декільком цитатам з англomовного видання, що розкриває сутність експортованого британцями багатьом іншим країнам (США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії²) [18, с. 316] «принципу змагальності» цього провадження:

«Патологоанатом не відразу зрозумів, що таке змагальність судочинства: «До мене тільки недавно дійшло : коли ти даєш свідчення в суді, звинувачення і захист змагаються. Пошук істини їх в принципі не хвилює. Ти клянешся говорити правду, всю правду і нічого, крім правди. Їх же роль полягає в тому, щоб вибудувати докази. І якщо щось з ваших слів суперечить їх аргументації, на вас будуть нападати або просто проігнорують.

Свідки можуть говорити «всю правду», лише відповідаючи на питання, які їм задають. Якщо вони захочуть донести правду більш повно, у них почнуться неприємності» [18, с. 316].

«Більшість обвинувачених – прості люди, а не багаті і знамениті. Вони не можуть

² Нажаль, даний надто алогічний і фактично за суттю злочинний принцип перейняли процедурні кодекси значно більшої кількості країн, зокрема, ст. 22 «Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості» КПК України [63], а також аналогічні норми процедурних кодексів переважної більшості інших країн пострадянського простору: ст. 32 КПК Азербайджанської Республіки, ст. 23 КПК Республіки Вірменія, ст. 24 КПК Республіки Білорусь, ст. 9 КПК Грузії, ст. 23 КПК Республіки Казахстан, ст. 18 КПК Киргизької Республіки, ст. 7 КПК Литовської республіки, ст. 24 КПК Республіки Молдова, ст. 15 КПК Російської Федерації, ст. 20 КПК Республіки Таджикистан, ст. 22 КПК Туркменістану, ст. 25 КПК Республіки Узбекистан і ст. 14 КПК Естонії, коли КПК Республіки Узбекистан поряд з цим передбачає й спеціальну ст. 22 «Встановлення істини», а КПК Латвії взагалі уникає акценту уваги як першому, так й на другому принципі антикримінального судочинства [9, с. 38].

дозволити собі дорогих адвокатів і експертів ... Коли настала черга адвоката відповідача Еріка Хендона викликати свідків, він шокував усіх присутніх : «Захисту нічого додати». І це при тому, що у нього було шість чоловік, готових підтвердити, що в момент вбивства Крішна був з ними, за 60 км від готелю (місця скоєння вбивства) ... Присяжні радилися недовго: винен у вбивстві першого ступеня. Почувши цей вердикт, Крішна втратив свідомість [18, с. 317] ... А вони порадилися ще трохи і засудили його до страти ...» [18, с. 318].

«Як не сумно, в США неповинні ні в чому люди, підозрювані у вбивстві, часто наймають адвокатів рівня Хендона. Не розбираючись в правосудді, вони мають ілюзії: мовляв, раз вони нічого поганого не робили, суд розбереться. Бажаючи захистити своє добре ім'я, вони поспішають постати перед судом ... Крішна заплатив Хендону фіксовану суму (тільки) 20 000 доларів ... (для порівняння : гонорари інших адвокатів склали близько 10 млн. доларів) ... **вища міра уготована тим, кому не світить потрапити до вищого суспільства ...**» [18, с. 318].

А ось яка компетентність експертів та яким чином вони підсилюють власне кримінальність змагальності судочинства в країні-батьківщині даного вельми злочинного принципу можна також зрозуміти по одному із практичних прикладів з іншого англomовного видання [29, с. 142-153].

21-річна асистентка менеджера готелю, народивши рано вранці в туалеті дочку, поклала її в чорний сміттєвий пакет, вийшла з дитиною, яка плакала, з готелю і, викинувши в сквері біля озера, повернулася і продовжувала працювати як ні в чому не бувало. Лондонська поліція і прокурори твердо наполягали на кваліфікації цього діяння як умисного убивства [29, с. 148], а судово-медичний експерт тільки в силу відсутності будь-яких ознак удушення чи іншого активного насильницького позбавлення життя кваліфікував скоєне як «неналежний догляд» [29, с. 149], лише в силу чого суд, незважаючи на очевидні цілеспрямовані і цілком усвідомлені дії матері після пологів в кінцевому рахунку все ж таки засудив матір за дітовбивство до двох років умовно [29, с. 153].

У даному випадку найбільш показовий наступний момент: експерти в англійському

«змагальному» процесі, перебираючи функції слідства та суду, дають вельми юридично некомпетентну та/або корупційну кваліфікацію діянь і цим самим створюють умови для винесення по суті завідомо неправосудних судових рішень [15, с. 22].

Адже в розглянутому діянні є всі ознаки умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, причому непривілейованого, а звичайного складу, принаймні із непрямым умислом [15, с. 22].

Всі дії матері в процесі здійснення даного вбивства (народила, поклала в пакет, винесла на берег озера, повернулася і працювала як ні в чому не бувало) свідчать про те, що вона не перебувала в якомусь обтяженому післяпологовому психічному стані, у повній мірі усвідомлювала характер своїх дій і могла ними керувати [15, с. 22-23].

Не відстають власне в такий імплементації європейських «стандартів» і «докорінно щойно реформовані» під пильною увагою міжнародних «партнерів» українські суди і прокуратура, найбільш показовим прикладом чого може бути численне раз детально аналізовані авторами обставини загальновідомого харківського дорожньо-транспортного діяння, в результаті якого загинуло шість і травмовано ще п'ять пішоходів [13, с. 286-303].

Лише в результаті того, що спільними зусиллями причетних до слідства і судового розгляду і перегляду даної справи ордістів, слідчих, прокурорів, адвокатів і суддів, пронизаних явною корупцією і відвертою юридичною некомпетентністю, були цинічно проігноровані показання допитаного в суді автомеханіка Костянтина Кузнецова про швидкість автомобіля О. Зайцевої в момент зіткнення, згідно із показаннями бортового комп'ютера автомобіля, 102 км / год [1], на предмет об'єктивного встановлення швидкості обох автомобілів не були досліджені записи відеореєстраторів та відеокамер та інші об'єктивні джерела. І швидкість автомобіля О. Зайцевої нібито в межах 80 км/год була встановлена **на основі показань неповнолітнього свідка!!!**, а факт перетину автомобілем Г. Дронова лінії перехрестя на жовтий або зелений сигнал предметом

дослідженням автотехнічної експертизи взагалі не був [15, с. 23].

Зважаючи на викладене, обидва водії: О. Зайцева і Г. Дронов були засуджені за ч. 3 ст. 286 КК України до 10 років позбавлення волі кожен і вирок був залишений останньою судовою інстанцією в силі [15, с. 23].

В той же час О. Зайцева, розігнавши півторатонний автомобіль на момент переїзду перехрестя до 102 км/год, фактично вчинила навмисне вбивство з непрямым умислом шістьох осіб і травмувала ще п'ятьох осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене за п. 1 і п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України, **за яке їй цілком законним, обґрунтованим і мотивованим було б призначення і довічного ув'язнення!!!** [15, с. 23-24].

А в діянні Г. Дронова взагалі відсутній склад кримінального правопорушення і наявність в його діянні складу адміністративного порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо його автомобіль все ж таки перетнув лінію перехрестя на жовтий сигнал світлофора, ще треба довести за допомогою проведення відповідної автотехнічної експертизи. І тому зовсім невинний в настанні вказаних особливо тяжких наслідків даного дорожньо-транспортного діяння Г. Дронов до цього часу незаконно утримується в місцях позбавлення волі лише в силу відвертої цинічної корупції та явної юридичної непрофесіоналізму всіх названих антиделіктологів і багатьох інших суб'єктів владних повноважень, які незліченну кількість раз ставилися авторами до відома про обставини винесення даного свідомо незаконного вироку [13, с. 291].

Продовжуючи ж виклад авторського інноваційного підходу із докорінним реформуванням органів прокуратури у контексті відповідного докорінного реформування чи створення заново й інших антиделіктних органів, доцільно підкреслити, що існуючу функцію прокуратури із процесуального керівництва слідством треба передати керівникам слідчих підрозділів **слідчотури (об'єднаної на основі принципу єдиноначальності по всьому спектру підслідності) [11, с. 127; 13, с. 320; 15, с. 41].**

Функцію ж обвинувачення та іншого захисту правового статусу потерпілого треба передати заново створеному антиделіктному органу – **публічнотурі**, що теж має діяти на принципі єдиноначальності, отримувати заробітну плату та інше матеріально-технічне забезпечення лише від держави та мати два підрозділи:

а) обвинувачення та іншого захисту правового статусу потерпілого у всіх видах судочинства;

б) іншої юридичної допомоги [14, с. 83-84; 15, с. 41].

У такому разі докорінному реформуванню має бути піддана й **адвокатура**, яка теж має діяти на принципі єдиноначальності, отримувати заробітну плату й інше матеріально-технічне забезпечення лише від держави, а отримання будь-якої матеріальної та іншої вигоди від клієнта чи в його інтересах від будь-якого іншого соціосуб'єкта має розцінюватися не інакше як хабар (отримання неправомірної вигоди) чи побори із значно посиленою (аж до смертної кари) антикримінальною відповідальністю, а в структурі даного принципово реформованого антиделіктного органу також мають бути лише два підрозділи:

а) захисту правового статусу правопорушників у всіх видах судочинства;

б) іншої юридичної допомоги³ [14, с. 84; 15, с. 41-42].

³ Доречним буде й підкреслити, що існуюча століттями сутність традиційної адвокатської діяльності, основаної на отриманні заробітної плати та будь-якої іншої вигоди лише від клієнта чи в його інтересах від інших осіб, що фактично є найпотужнішим корупційним фактором, сформувало багатьох адвокатів протягом їх багаторічної практичної діяльності у відверто цинічних корупціонерів. А на підставі прямої вказівки у п. 3 ч. 1 ст. 38 «Суддя Верховного Суду» закону України «Про судоустрій і статус суддів» [24] та у п. 1 ч. 4 ст. 7 «Спеціальні вимоги до судді Вищого антикорупційного суду» закону України «Про Вищий антикорупційний суд» [20], відсутності заборони у ч. 3 ст. 27 «Вимоги до кандидатів на посаду прокурора» закону України «Про прокуратуру» [23] і прямого заклик керівництвом Офісу Генеральної прокуратури [18] посади суддів касаційних і антикорупційних судів та прокурорів Офісу Генерального прокурора зайняло чимало адвокатів [14, с. 84; 15, с. 42]. При цьому п. 1 ч. 4 ст. 7 «Спеціальні вимоги до судді Вищого антикорупційного суду» закону України «Про Вищий антикорупційний суд» міститься пряма заборона зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду

У контексті найбільш ефективного, раціонального і якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання та в разі порушення максимально повного відновлення правового статусу соціосуб'єктів, які постійно або тимчасово перебувають на території України, попередження правопорушень і неухильного притягнення винних у скоєнні цих правопорушень до відповідного виду, характеру і ступеня тяжкості юридичної відповідальності має бути докорінно реформована сутність і функції й всіх інших антиделіктних органів, особливо, **слідчотури, експертотури, ордістотури і виконавчотури** [11, с. 853-854; 13, с. 170-171, 320], які також мають бути у вигляді єдиного антиделіктного органу і побудовані на принципі єдиноначальності із поєднанням за принципом спеціалізації всіх існуючих видів:

1. Слідства - в межах спеціалізації такої діяльності за антиделіктними органами, які її проводять [15, с. 42-43].

прокурорами [79], що ще раз остаточно переконує у тому, що розробники даного закону, що здійснювалося як раз й під пильним керівництвом українських міжнародних «партнерів», ставили за мету попадання до кісток промочених корупцією адвокатів, а не природних та інших ворогів корупції – співробітників прокуратури та ін. !!! [14, с. 84; 15, с. 42].

І дані обставини створили додаткову надто потужну умову для процвітання власне кримінального провадження, коли вже неважко було при остаточно му вирішенні певної кримінальної справи добитися того, щоб через корупційний вплив на склад суду в її розгляді приймали судді і прокурор як колишні адвокати та власне адвокати!!! **Може в досягненні і такої мети також полягає сутність європейських стандартів правосуддя!!!???** [14, с. 84; 15, с. 42].

У цьому аспекті не буде зайвим ще раз навести приклад з видання країни-першоджерела так званого «принципу змагальності». коли адвокат переслідуваного Ерік Хендон не представив наявні у нього безперечні докази алібі свого клієнта Крішна тільки тому, що той заплатив йому лише фіксовану суму гонорару **20 000 доларів, а не близько 10 млн. доларів, що мали інші адвокати**. І в результаті зовсім невинний Крішна був визнаний присяжними винним у вчиненні вмісного вбивства двох людей з користі і засуджений до страти [18, с. 317-318]. І тут виникає також питання, чи за суто законне, а значить й безперечно справедливе, в контексті вимог ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [58], вирішення певної кримінальної справи клієнти згодні платити захисникам десятки мільйонів доларів!!!!?? [15, с. 42].

2. Експертних досліджень⁴ у всіх основних видах судочинства: антикримінальному, адміністративному, трудовому, де-факто майново-договірному чи цивільному і де-юре майново-договірному чи господарському [15, с. 43].

3. Ордістичної діяльності - в межах спеціалізації такої діяльності за антиделіктними органами, які її проводять [15, с. 43].

4. Виконавчої діяльності – виконання остаточних судових рішень та рішень інших повноважних органів по всім видам судочинства з існуванням двох департаментів :

4.1. Виправно-трудового чи пенітенціарного (виконання судових рішень із засудження підсудного до смертної кари чи іншої вищої міри покарання та позбавлення чи іншого обмеження його волі) [15, с. 43-44].

4.2. Виконання інших судових рішень та виконавчих проваджень [14, с. 85; 15, с. 44].

На думку О. А. Кириченка, існує принципова можливість суттєво реформувати процес подолання правопорушень у будь-якій

сфері суспільного життя шляхом суцільного такого вживлювального в тіло людини чіпування, що має забезпечити цілодобовий запис місцезнаходження та діянь кожної без винятку людини.

Вказані відомості мають використовуватися лише з метою подолання лише кримінальних правопорушень, а розголошення цих відомостей з іншої метою у формі:

а) недбалості має тягти засудження винної особи на 10 років позбавлення волі;

б) самовпевненості чи непрямого умислу – 15 років,

в) прямого умислу – лише до смертної кари. Аналогічна відповідальність має чекати й кожного з тих, хто будь-яким чином буде перешкоджати такого роду чіпуванню або здійсненню об'єктивного відеозапису на чипі [14, с. 93; 15, с. 44].

Висновки.

Запропоноване О.А.Кириченком та його учнями інноваційне бачення сутності, функцій та системи антиделіктних органів в контексті забезпечення найбільш ефективного, раціонального та якісного захисту правового статусу як переслідуваної, так й потерпілої особи, що у повній мірі підтримує Т.М. Попович, авторська участь якої полягає у підготовці тексту допоміжних розділів дійсної наукової статті та її бібліографії, не претендує на завершеність і створює лише належну доктринальну, проектно-законодавчу та іншу прикладну основу для розробки в процесі широкої коректної наукової дискусії загально визнаних варіантів вирішення відповідних проблем.

⁴ Що має поєднати всі види досліджень на основі запропонованої О. А. Кириченком та Ю. О. Ланцедовою інноваційної класифікації антиделіктних та інших експертних досліджень за базисною основою дослідження на класи криміналістичних (роди: вогнепальної зброї, боєприпасів і слідів протиправного поведіння з ними; механічної зброї, боєприпасів і слідів протиправного поведіння з ними; вибухової зброї, вибухових пристроїв і речовин, засобів підризу і слідів протиправного поведіння з ними; речовин, матеріалів і виробів з них; відновлення знищених текстів і маркувальних позначень; траєкторної; фоноскопичної; комісійної одорологічної; почеркознавчої; авторознавчої; портретної; технічної; технологічної; товарознавчої; бухгалтерської; фінансово-економічної, біологічної, інженерно-екологічної, мистецтвознавчої, військової та ін.), медичних (роди: геноскопічної; імунологічної; біологічної; цитологічної; траєкторної; токсикологічної; трасосубстанцій, механізм появи і зміни яких пов'язаний із механізмом утворення пошкоджень на тілі людини; трупу людини та ін.), досліджень психіки людини (роди: психологічної, що досліджує різні особливості психіки людини; психіатричної, що досліджує різні відхилення і захворювання психіки людини, в т. ч. що встановлює факт наявності та/чи визнання необхідності лікування різних проявів залежності психіки людини, що може бути підставою для виділення відповідних видів даного роду експертизи) і наркологічних експертиз, що встановлює факти наявності і необхідності лікування різних проявів психічної та/чи обмінної залежності: алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та ін., згідно чого також можуть визнаватися відповідні види даного класу досліджень [12, с. 420-422].

Список використаних джерел:

1. Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик. URL:https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / за ред. Ю. І. Римаренка, Є. М. Моїсєєва, В. І. Олефіра. Київ: КНТ, 2008. 816 с.
3. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL:[https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdfid=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdfid=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Заместитель Генпрокурора Виктор Чумак: Наиболее привлекательными кандидатами были бы молодые успешные адвокаты. 20 янв. 2020 г. URL: https://zib.com.ua/ru/141090-naibolee_privlekatelnimi_kandidatami_bili_bi_molodie_uspeshni.html.
5. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и системы антиделиктных органов. URL: <http://blog-experts.com/prezentaciya-novyx-doktrin-i-koncepcij-yurisprudencii-nauchnoj-shkoly-professora-alankira-priglasenie-k-diskussii-aleksandr-kirichenko-novaya-doktrina-antideliktnyx-organov-2/> 2014-12-11 – Доктрины.
6. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.
7. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности, функций и перечня антиделиктных органов. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер. з нагоди 20-річчя Конституції України, 18 трав. 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 101-108.
8. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.
9. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmVaq2TFsqJlJk2uz9PF3VB80QPOu/view>.
10. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб'єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnya-mekhanizmu-peredachi-vladi-vid-vibortsiv-do-sub-ektiv-vladnikh-povnovazhen-ta-vlastivoste-jtsikh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.
11. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
12. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А. Классификация экспертиз по базисной сущности объекта исследования и по иным основаниям. *Криміналістика і судова експертиза*: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Междунар. наук.-метрич. базы: Index Copernicus International. Київ: КНДІ СЕ, 2019. Вип. 64. С. 416-426. URL: <http://digest.kndise.gov.ua/archive/criminalistics-and-forensics-2019/>.
13. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

14. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава, 2020. 108 с.
15. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделиктных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
16. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
17. Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. 27 с. URL: <http://www.disslib.org/pravookhoronna-systema-ukrayiny-administratyvno-pravovi-zasady-orhanizatsiyi-ta.html>.
18. Макдермид В. Анатомия преступления. Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК / пер. с англ. 2-е изд. Москва: Альпи-на нон фикшин, 2020. 344 с.
19. Новітня концепція реформування судової влади України: навч. посібник / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 60 с.
20. Про Вищий антикорупційний суд: закон України від 7 черв. 2018 р. № 2447-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2018, № 24, ст. 212, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.
21. Про Державне бюро розслідувань: закон України від 12 лист. 2015 р. № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 6, Ст. 55, зі змінами, внесеними згідно закону України № 720-IX від 17 чер. 2020 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.
22. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 11, ст. 50, зі змінами згідно закону України від 12 лип. 2018 р. № 2509-VIII (2509-19). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.
23. Про прокуратуру: закон України 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 2-3, ст. 12, зі змінами, внесеними згідно закону України № 720-IX від 17 чер. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.
24. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 31, Ст. 545, зі змінами згідно закону України № 679-IX від 4 черв. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
25. Судові та правоохоронні органи: навч. посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук'янова, А. І. Годяк, М. М. Бліхар. Львів: Львівськ. держ. ун-т вн. справ, 2016. 388 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/76/1/sydovi%20i%20pravookhor.pdf>.
26. Ткач Ю. Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеськ. юрид. наук НУВС. Одеса, 2004. 556 с.
27. Ткач Ю. Д. Теоретичні основи криміналістики (періодизація, поняття, система, міжнауковий статус): монографія / за наук. ред. О. А. Кириченка. Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2007. 176 с.
28. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10537/1/Hamula_P_I_2016.pdf.
29. Шеперд Р. Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах / пер. з англ. А. Дученко. Київ: Форс Україна, Bookchef, 2020. 448 с.

References:

- Avtomobyl Zaitsevoi dvyhalsia so skorostiю 102 km/chas, - avtomekhanik. URL: https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Administratyvna (politseiska) diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. Yu. I. Rymarenka, Ye. M. Moiseieva, V. I. Olefira. Kyiv: KNT, 2008. 816 s.

3. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

4. Zamestytel Henprokurora Vyktor Chumak: Naybolee pryvlekatelnymy kandydatamy byly by molodye uspeshny advokaty. 20 yanv. 2020 h. URL: https://zib.com.ua/ru/141090-naibolee_privlekatelnimi_kandidatami_bili_bi_molodie_uspeshn.html.

5. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti y systemy antydelyktnykh orhanov. URL: <http://blog-experts.com/prezentaciya-novykh-doktrin-i-koncepcij-yurisprudencii-nauchnoj-shkoly-professora-alankira-priglasenie-k-diskussii-aleksandr-kirichenko-novaya-doktrina-antideliktnykh-organov-2/> 2014-12-11 – Doktryny.

6. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoly professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

7. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti, funktsyi y perechnia antydelyktnykh orhanov. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer. z nahody 20-richchia Konstytutsii Ukrainy*, 18 trav. 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 101-108.

8. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny “Teoriia derzhavy i prava”: navch. posibnyk dlia spetsialnosti 052 “Politolohiia”, OKR “Bakalavr”. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomosti. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIIk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.

10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia mekhanizmu peredachi vlady vid vybortsiv do sub’ektiv vladnykh povnovazhen ta vlastyvosti tsykh povnovazhen. Lektsiia № 2. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny “Pravoznavstvo”: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 96 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozumynnya-mekhanizmu-peredachi-vlady-vid-vybortsiv-do-sub-ektiv-vladnykh-povnovazhen-ta-vlastyvosti-tykh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektzij-z-navchalnoi-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.

11. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschche yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

12. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A. Klassyfykatsiia ekspertyz po bazysnoi sushchnosti obekta yssledovanyia y po ynym osnovanyiam. *Kryminalistyka i sudova ekspertyza: mizhvidom. nauk.-metod. zb. Kyivskiy NDI sudovykh ekspertyz; redkol.: O. H. Ruvyn (holov. red.) ta in. Mezhdunar. nauk.-metrych. bazy: Index Copernicus International*. Kyiv: KNDI SE, 2019. Vyp. 64. S. 416-426. URL: <http://digest.kndise.gov.ua/archive/criminalistics-and-forensics-2019/>.

13. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A. Antykorruptsionnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorruptsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

14. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava, 2020. 108 s.

15. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosti, funktsyi y systemy antydelyktnykh orhanov y deiatelnosti: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

16. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

17. Kulish A. M. *Pravookhoronna systema Ukrainy : administratyvno-pravovi zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2009. 27 s.* URL: <http://www.disslib.org/pravookhoronna-systema-ukrayiny-administratyvno-pravovi-zasady-orhanizatsiyi-ta.html>.
18. Makdermyd V. *Anatomyia prestuplenyia. Chto mohut rasskazat nasekomie, otpechatky paltsev y DNK / per. s anh. 2-e yzd. Moskva: Alpy-na non fykshyn, 2020. 344 s.*
19. Novitnia kontseptsiiia reformuvannia sudovoi vlady Ukrainy: navch. posibnyk / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. 60 s.
20. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud: zakon Ukrainy vid 7 cherv. 2018 r. № 2447-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2018, № 24, st. 212, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.
21. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan: zakon Ukrainy vid 12 lyst. 2015 r. № 794-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2016, № 6, St. 55, zi zminamy, vnesenymy zghidno zakonu Ukrainy № 720-IX vid 17 cher. 2020 r. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.
22. Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv: zakon Ukrainy vid 23 hrud. 1993 r. № 3781-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1994, № 11, st. 50, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy vid 12 lyp. 2018 r. № 2509-VIII (2509-19). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.
23. Pro prokuraturu: zakon Ukrainy 14 zhovt. 2014 r. № 1697-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2015, № 2-3, st. 12, zi zminamy, vnesenymy zghidno zakonu Ukrainy № 720-IX vid 17 cher. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.
24. Pro sudoustrii i status suddiv: zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1402-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2016, № 31, St. 545, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 679-IX vid 4 cherv. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
25. Sudovi ta pravookhoronni orhany: navch. posibnyk / M. V. Kovaliv, S. S. Yesimov, Yu. S. Nazar, M. T. Havryltsiv, H. Yu. Luk'ianova, A. I. Hodiak, M. M. Blikhar. Lviv: Lvivsk. derzh. un-t vn. sprav, 2016. 388 s. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/76/1/sydovi%20i%20pravooxor.pdf>.
26. Tkach Yu. D. *Poniattia i systemno-strukturna budova kryminalistyky: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Odesk. yuryd. nauk NUVS. Odesa, 2004. 556 s.*
27. Tkach Yu. D. *Teoretychni osnovy kryminalistyky (periodyzatsiia, poniattia, systema, mizhnaukovyi status): monohrafiia / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Odesa: Vyd-vo OIuI NUVS, 2007. 176 s.*
28. Khamula P. I. *Pravookhoronni orhany v systemi orhaniv derzhavnoi vlady: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2016. 20 s.* URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10537/1/Hamula_P_I_2016.pdf.
29. Sheperd R. *Nepryrodni vypadky. Notatky sudmedeksperta v 34 roztynakh / per. z anh. A. Duchenko. Kyiv: Fors Ukraina, Bookchef, 2020. 448 s.*